

HOTEL TAMBAÚ, UMA EXPERIÊNCIA NA PAISAGEM

FÚLVIO TEIXEIRA DE BARROS PEREIRA

Arquiteto e Urbanista (Universidade Federal da Paraíba),
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo na Escola de Engenharia de São Carlos – USP

Rua Maria Jacir Pinto Costa, 180 – Bessa
CEP 58036-110 – João Pessoa/PB – Brasil
Telefone: (83) 3246-3452, (83) 8832-5008
E-mail: fulvio_teixeira@yahoo.com.br

HOTEL TAMBAÚ, UMA EXPERIÊNCIA NA PAISAGEM

RESUMO

Este estudo trata da relação entre arquitetura e lugar. Enfoca o estudo de caso do Hotel Tambaú, projetado por **Sérgio Bernardes** e localizado em **João Pessoa**. Analisa como esse exemplar da **arquitetura moderna** pessoense se relaciona com as peculiaridades do local, por meio de três eixos de investigação: a inserção na paisagem, a adequação ao ambiente urbano e a relação entre as soluções construtivas e as características locais. Realiza pesquisa teórica, baseada em documentos compreendidos entre 1966 – o início do projeto – e 1971 - a inauguração. Constata a integração a paisagem, a redução de sua monumentalidade e a associação entre usos público e privado.

Palavras-chave

Arquitetura Moderna, Sérgio Bernardes, João Pessoa.

ABSTRACT

This study treats about relation between architecture and site. It focalizes the case study of the Tambaú Hotel, designed by **Sérgio Bernardes** and situated in **João Pessoa**. It analyses how this exemplar of **modern architecture** of João Pessoa has relationship with locals peculiarities, through three investigations axis: insertion in landscape, adaptation for urban environment and relation between constructives solutions and locals characters. It realizes theoretical investigation, based on documents contained between 1966 – beginning of project – and 1971 – inauguration. It verifies integration with landscape, reduction of monumentality and association between public and private uses.

Key words

Modern Architecture, Sérgio Bernardes, João Pessoa.

INTRODUÇÃO

João Pessoa, segundo o então governador João Agripino (1968 apud LANÇADA..., 1968), não dispunha, em finais da década de 1960, de hotéis condignos para hospedar os industriais que nos visitavam, estes muitas vezes eram recebidos na própria sede do governo - Palácio da Redenção. Provavelmente a deficiência da rede hoteleira era atribuída mais a qualidade dos estabelecimentos do que a quantidade. Era comum se referir, por volta de 1966, a “falta de um hotel de categoria” (AGRIPINO, 1968 apud LANÇADA..., 1968, p. 8), “a não ter um hotel condigno na cidade” (CONGRESSO..., 1967, p. 3). Quando algumas autoridades precisavam se hospedar em João Pessoa, utilizavam a residência particular de um dos maiores comerciantes locais (FRANCO, 1996; LEAL, 1996), residência do casal Adrião e Creuza Pires¹ (situada na avenida Epitácio Pessoa). Essa era, segundo Leal (1996, p. 3), “a hospedagem de melhor nível”, a qual era uma residência moderna projetada pelos arquitetos paraibanos Carlos Carneiros da Cunha e Mário Di Lascio. “Foi lá que se hospedaram os presidentes Castelo Branco e Costa e Silva, e para lá é que vão ministros, governadores e outras personalidades importantes” (FRANCO, 1996, p. 5).

A construção de um hotel foi uma das “[...] promessas reiteradas em praça pública, nos comícios populares, e nos diálogos mantidos com as representações do comércio, da indústria, das classes produtoras” (TÓPICOS, 1966a, p. 3), por João Agripino em sua campanha para governador - por volta de 1965. Uma vez eleito, encarregou o arquiteto Sérgio Bernardes, em 1966, para desenvolver o projeto (ARQUITETOS..., 1966; TÓPICOS, 1966b). Na década de 1960, a “reputação [desse arquiteto] já estava solidamente estabelecida” (BRUAND, 1997, p. 289), por causa das residências e pavilhões edificadas e de outros projetos que apesar de não realizados foram amplamente divulgados. Esse prestígio foi reconhecido também pela imprensa local, que exaltava, em 1966, o “merecido conceito [...] nos altos setores da arquitetura nacional e internacional” (PROJETO..., 1966, p. 8) atribuído a esse arquiteto.

Sérgio Bernardes desenvolveu projetos de alguns hotéis cujos locais de construção foram escolhidos por ele (SABBAG, 1984, p. 20). A convite da Varig desenvolveu um estudo para Manaus (em 1967) e outro para Recife, os quais “não foram aprovados por seus altos custos” (SABBAG, 1984, p. 20). Realizaria também uma proposta para Paquetá, solicitada pela prefeitura, que não seguiu adiante “devido a poluição da Baía de Guanabara” (SABBAG, 1984, p. 20). Apenas o Hotel Tambaú, cujo local também foi escolhido pelo arquiteto, chegou a ser construído.

O hotel de João Pessoa seria implantado em plena praia de Tambaú. Esse local estava a se adensar, desde meados de 1955, e as construções de veraneio eram substituídas progressivamente por moradias permanentes. “Efetivamente, o Hotel Tambaú pode ser considerado símbolo de realidade que deslocou a cidade de seu primitivo habitat do centro e

¹ Cf. ROCHA, Mércia Pereira. **Manifestação da Arquitetura Moderna na Paraíba**. João Pessoa: DAU/UFPB, Monografia (Graduação). Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, 1987.

bairros mais antigos [...] para o leste” (OCTÁVIO, 1982, p. 5). Os hotéis localizavam-se até então no centro da cidade e a implantação na praia acompanhava o crescimento da cidade, que ampliava seus limites até o litoral. Uma paisagem marcada por poucas construções e que fora associada ao uso ocasional do veraneio, passava naquele momento a ter um grande equipamento de uso permanente. A solidez refletiria sua perpetuidade na paisagem, e a modernidade de sua arquitetura, o progresso de uma área em transformação. A praia de Tambaú recebeu, por volta de 1967, pavimentação tipo Copacabana na calçada, postes de iluminação em acrílico e bancos em cimento e tijolo aparente (SERÁ..., 1967; TAMBAÚ, 1968). Como possuía apenas uma via de acesso ao centro – a avenida Epitácio Pessoa -, uma outra foi pavimentada, a avenida Ruy Carneiro.

Em 6 de março de 1971, é entregue a Companhia Tropical de Hotéis a edificação construída. E, alguns meses depois - em 11 de setembro de 1971 -, se dá sua inauguração. Entre autoridades locais e nacionais é festejado o novo empreendimento. “O Tropical Tambaú Hotel era mesmo um marco na vida da cidade e uma referência na nascente indústria turística nordestina” (LEAL, 1996, p. 2). Construído pelo governo do estado da Paraíba, representava tanto um investimento no setor de turismo, quanto à consolidação da ocupação da orla marítima de João Pessoa - que fora estimulada pela construção da avenida Epitácio Pessoa e pela pavimentação da orla.

Objetivos e metodologia

Pretende-se, portanto, analisar como o Hotel Tambaú, empreendido pelo poder público, se relaciona com as peculiaridades locais. Para isso enfoca-se três pontos principais: caracterizar a inserção na paisagem, averiguar a adequação ao ambiente urbano e identificar a relação entre as soluções construtivas e as características locais. Com esse intuito efetua-se uma pesquisa teórica, por meio de documentação indireta (baseada em pesquisa bibliográfica e documental). O período de estudo concentra-se entre 1966 – ano do início do projeto – e 1971 – quando é inaugurado o hotel. Para sua análise, são priorizados documentos dessa época acrescidos de complementações posteriores, sempre que se faz necessário suprir deficiências dos documentos antigos. Com efeito, as plantas baixas apresentadas nesta pesquisa são atuais, devido a não obtenção dos desenhos antigos nos arquivos consultados - SUPLAN/PB², SEPLAN/PMJP, Hotel Tambaú.

INSERÇÃO NA PAISAGEM

Para realização de um hotel “condigno” para a cidade, o então governador João Agripino convida, em 1966, o arquiteto carioca Sérgio Bernardes, cuja responsabilidade inicial seria escolher o local adequado para sua construção e, posteriormente, inseri-lo nessa paisagem.

² SUPLAN/PB - Superintendência de Obras da Paraíba – foi o órgão “responsável pela fiscalização de todas as obras” de construção do Hotel Tambaú (HOTEL..., 1968, p. 5).

A escolha do local

Em junho de 1966, Sérgio Bernardes vem a João Pessoa (ARQUITETOS..., 1966), acompanhado do engenheiro João Neiva Figueiredo, a convite do governador Castelo Branco. Conforme reportagem desse período (PROJETO..., 1966), sua estada tinha o objetivo de realizar estudos preliminares para localização do hotel. Dessa forma, visitou “tôdas as praias de João Pessoa desde a Ponta de Seixas e Penha até a praia de Formosa” (PROJETO..., 1966, p. 8). Esses “passeios” foram acompanhados inicialmente pelo próprio governador e posteriormente pelo economista Max Seager, que substituíra o Secretário de Planejamento (PROJETO..., 1966). Motivadas por essa escolha, surgiram proposições informais de possíveis localizações do empreendimento, como o centro da cidade - defendido pelo acadêmico Higinio Brito (TÓPICOS, 1966a).

Figura 1. Vista aérea da praia de Tambaú, em torno de 1970. Fonte: arquivo pessoal de Sales Trajano.

Figura 2. Execução das cobertas da passarela. Fonte: arquivo pessoal de Sales Trajano.

Por fim o hotel seria implantado em plena areia da praia de Tambaú, numa ponta da orla que se projetava sobre o mar³ e que assumia uma posição de destaque na paisagem (Figuras 1 e 2). Com base em fotografias, verifica-se que as construções, no entorno da área escolhida, eram poucas e, em geral, de pequeno porte. E como se localizava numa área que não podia ser edificada - salvo sob concessão federal, por ser patrimônio da União - (CASTOR, MOUTA, 2003) não possuiria vizinhos. Portanto, o vazio urbano existente acentuaria ainda mais o destaque da futura construção. Não foram encontradas documentações que justificassem essa escolha. Numa reportagem do período dessa visita (1966), atribuíra-se a Sérgio Bernardes a intenção de realizar “um projeto de Hotel inédito no Brasil integrado à praia” (PROJETO..., 1966, p. 8), porém não explicitava suas motivações ou critérios. Não foram encontrados também registros sobre a divulgação dessa escolha nem sobre a receptividade da população. Porém, durante o início da construção (1968), o governador João Agripino se refere em seu discurso a críticas feitas à

³ Essa localização se assemelha a descrição, apresentada por Sabbag, do local escolhido por Sérgio Bernardes para implantação do hotel de Recife: “uma ponta sobre o mar na praia de Boa Viagem” (SABBAG, 1984, p. 20).

localização do hotel distante do centro (LANÇADA..., 1968). Como resposta, ele justificava essa implantação como algo próprio dos grandes centros urbanos que tinham seus melhores hotéis localizados a “no mínimo 30 minutos do centro da cidade” (AGRIPINO, 1968 apud LANÇADA..., 1968, p. 8), ou seja, atribuía-se tal escolha ao crescimento urbano e ao progresso da cidade.

A integração a paisagem

O programa do hotel foi resolvido num imenso círculo de concreto com dois pavimentos, que se comprimiam entre a avenida e o mar. Abrangia 18.576m² de área construída (FRANCO, 1996; O GRANDIOSO..., 1971), num terreno de 38.200m² - cuja maior parte foi coberta por jardins. A área central destinava-se aos serviços e setores administrativos e possuía acesso pelo subsolo, para evitar o cruzamento com as áreas servidas. “Para evitar que a água do mar penetrasse nos túneis de serviço do edifício, toda a cota da construção foi elevada em 1,25 metros” (O GRANDIOSO..., 1971, p. 1). O bloco de serviço tinha seu perímetro externo destinado a circulação de hóspedes e o interno, voltado a um pátio central, era de uso exclusivo dos funcionários. O rigor funcionalista, presente na setorização das funções, não seria preterido, como atestas preocupações ditadas pelo clima e pela economia da construção – que serão posteriormente analisadas.

Figura 3. Pavimento Térreo. Fonte: editado de CASTOR; MOUTA, 2003.

Figura 4. Pavimento Superior. Fonte: editado de CASTOR; MOUTA, 2003.

O perímetro externo foi ocupado (Figuras 3 e 4): no térreo, por sauna, salão de jogos, restaurante, cinema, auditório e lojas e, no pavimento superior, por 115 apartamentos. O espaço descoberto interno formava um pátio, no qual foram inseridos piscinas e jardins. Apenas o estacionamento e quadras, construídas posteriormente, se situariam no exterior da edificação, em suas laterais.

Conforme ressaltado pela imprensa local (na época de sua inauguração), “era difícil conciliar um complexo formado por conjuntos de buates, lojas, cinema e mais de cem apartamentos, num

mesmo local, sem violentar as linhas delicadas da praia” (VIAGEM..., 1971, p. 1). Não obstante a proposta do hotel buscou minimizar o impacto na paisagem e atenuar a grandiosidade decorrente do porte da edificação. Localizado numa área de transição entre a paisagem construída urbana e a natureza da praia, seu volume dividia-se em duas porções distintas: uma delas era marcada por taludes gramados (figura 5) e a outra, por empenas de concreto (Figura 6). Essa solução remete à utilizada por Sérgio Bernardes em sua própria residência (1960), no Rio de Janeiro, em que também dividia o projeto em dois volumes distintos: um que era leve e transparente, que se destacava do entorno, e outro, maciço e fechado e coberto, que se integrava ao entorno.

Figura 5. Vista externa dos apartamentos.
Fonte: arquivo pessoal de Andrey Allysson.

Figura 6. Uma mureta vazada de concreto isola o espaço público (passeio) do privado. Fonte: arquivo pessoal de Fernando Galvão.

Quando da via pública se avistava o hotel, os taludes se uniam a visão do mar ao fundo. Neste momento, apenas o perfil das telhas e o hall de entrada denotavam a presença da construção. Não havia demarcação de aberturas. A inclinação dos taludes se unia aos jardins estendidos em suas laterais e dificultava a noção precisa dos limites construídos. Em contrapartida, o hotel se associava à paisagem construída da cidade, ao ser avistado do mar. Passava-se, então, a explorar a sobreposição dos recursos técnicos sobre a natureza. Os volumes geométricos da empenas de concreto e materiais industrializados (vidro, telha de fibrocimento) se opunham a paisagem natural. Além do mais, as varandas e aberturas recuadas, que através do jogo de luz e sombra resultavam na leveza do conjunto, minimizavam o peso visual e acentuavam seu contraste com o bloco vizinho.

Da mesma forma o pátio central, área de lazer dos hóspedes, não era uma conservação da paisagem externa mas uma transformação dela. Por meio de um ambiente controlado, estabelecia-se uma paisagem aprazível aos usuários e protegida de adversidades externas. Através da técnica construía um espaço de prazer alternativo a natureza que o rodeava. Portanto, a idéia de integração estabelecida passava sempre pelo uso da tecnologia, seja ao possibilitar que imensos taludes cobrissem as paredes do hotel, seja ao por os limites da edificação em contato

direto com o mar. Buscava-se uma delicada relação de equilíbrio entre a construção e natureza, explorada através da tecnologia.

ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE URBANO

Quando foi proposta a construção do hotel (em 1966), a praia de Tambaú possuía limitações nos serviços públicos que se refletiriam no projeto e buscava-se suprir a deficiência hoteleira da cidade. Como resposta o projeto unia atividades de uso público e privado que procuravam se adequar ao ambiente urbano da época.

O uso público

Embora o bairro de Tambaú ainda fosse pouco ocupado, por volta de 1968, ele já possuía restaurante - Elite, Atlântico - e boate - Rainha do Oceano (GUIA..., 1968). Porém o comércio do bairro era deficiente. “Um açougue, na boa expressão da palavra, não existe ali. Nem farmácia. Nem uma confeitaria capacitada a servir as famílias de médio e alto poder aquisitivo que constituem hoje [1968], a população daquele centro balneário” (TAMBAÚ, 1968, p. 3). Em 1967, outra reportagem também se referia a ausência de farmácia nessa praia (PROBLEMAS..., 1967).

Diante dessas limitações, o Hotel Tambaú ofereceria uma diversidade de atividades. Segundo Franco (1996), eram inúmeros os equipamentos e atividades disponíveis na edificação, de forma que os hóspedes não precisassem sair para fazer compras ou se divertir. O hotel dispunha de lojas, banco, salão de beleza, agências de turismo, cinema (com capacidade para 610 pessoas), centro de convenções (com 300 lugares), boate, salão de estar, salões de jogos, piscinas para adultos e crianças, farol, consultórios médico e dentário, farmácia, instalação para fisioterapia, restaurante, bar (O GRANDIOSO..., 1971; FRANCO, 1996). Até mesmo uma “ampla biblioteca”, que ofereceria “boa leitura aos que se dispuserem a isto” (O GRANDIOSO..., 1971, p. 1), foi prevista no projeto, a qual não chegou a ser instalada.

Essas atividades não eram restritas aos hóspedes ou tinham exclusivamente a intenção de ampliar a permanência deles no interior do hotel. Segundo Sabbag (1984, p. 20), “a idéia inicial era fazer do Tambaú um centro paraibano, ponto de encontro da população, como uma feira permanente de artesanato e de iguarias em sua rampa de entrada”, cuja proposta foi rejeitada. Entretanto equipamentos como cinema - que não havia na praia, todos se localizavam no centro -, lojas e butiques foram edificadas e formavam uma espécie de galeria próxima ao hall de entrada e acessível ao público. Um centro de convenções, que poderia suprir a necessidade de espaços para congresso na cidade. também foi instalado. Apesar da promoção, em João Pessoa, de “congressos médicos de repercussão internacional, reuniões de literatos de todo o Brasil” (CONGRESSO..., 1967, p. 3), havia deficiência, segundo registro de 1967 (CONGRESSO..., 1967), de locais adequados para a realização de tais eventos. A relação entre o programa do hotel e o contexto urbano seria evidenciada também pela demora na instalação da boate – a qual só foi

implantada em 1981 (LEAL, 1996), possivelmente devido a existência – conforme já exposto - de tal equipamento na praia, por volta de 1968.

Apesar do domínio público de alguns de seus equipamentos, o hotel privatizava uma área de uso público para sua construção. Os limites entre os domínios público e privado, inicialmente, definidos pela própria área construída, posteriormente a sua inauguração seria demarcado também por paliçadas de concreto –que definiam área de lazer externas. A forma geométrica pura dificultava acréscimos que pudessem ampliar sua ocupação. Como refeito, quando foi ampliado o número de apartamentos⁴ – por volta de 1983 -, optou-se pela utilização de “espaços ociosos no térreo” (CASTOR; MOUTA, 2003). Assim, os novos apartamentos substituíram algumas áreas cobertas de lazer. Ainda assim, durante as marés altas, evidenciava-se o embate com o espaço público: a água atingia as paredes do hotel e, por conseguinte, suspendia temporariamente a continuidade do passeio a beira-mar. O hotel se tornava, então, um obstáculo a ser transposto.

O convívio interno

Por volta de 1966, a cidade de João Pessoa passava por problemas constantes de abastecimento d'água. Nessa época eram comuns notícias tais como: “Falta d'água no centro”⁵; “Govêrno esclarece falta d'água na capital”⁶; “Água para os pessoenses”⁷; “Problema de água vai ser superado”⁸. Durante o verão, ao baixar o nível dos mananciais e aumentar o consumo, o problema se agravava (ÁGUA, 1967). Para que os futuros hóspedes não sofressem com tais transtornos, foram previstos dois reservatórios no hotel: um subterrâneo, com capacidade para 193 mil litros, e outro elevado, que armazenava 70 mil litros (O GRANDIOSO..., 1971; FRANCO, 1996). Porém uma das reportagens sobre sua inauguração (O GRANDIOSO..., 1971) afirmava que a cidade não sofria de problemas de abastecimento d'água, apesar das documentações que confirmavam o contrário. No período que o projeto foi desenvolvido, entre 1966 e 1968, essa deficiência ainda não havia sido solucionada, como atestavam as inúmeras reportagens anteriormente enunciadas.

O projeto do hotel valorizava o convívio interno dos hóspedes. Todo o térreo era ocupado por atividades de lazer e mesmo o pavimento superior, onde estavam os apartamentos, propiciava espaços de permanência coletiva – bancos de madeira se estendiam pelos peitoris das circulações superiores e das passarelas. E a criação de um pátio interno de lazer possibilitava um espaço protegido do exterior e próximo a todos as comodidades do hotel. Como os serviços ocupavam posição central, permitia que de qualquer posição do hotel sempre se estivesse próximo a ele. As áreas abertas do térreo integravam-se também ao pavimento superior de onde

⁴ Essa intervenção foi realizada pelo próprio Sérgio Bernardes (CASTOR; MOUTA, 2003).

⁵ FALTA d'água no centro. **A União**. João Pessoa, 20 mar. 1966, p. 3.

⁶ GOVÊRNO esclarece falta d'água na capital. **A União**. João Pessoa, 30 set. 1967, p. 8.

⁷ ÁGUA para os pessoenses. **A União**. João Pessoa, 12 out. 1967, p. 3.

⁸ PROBLEMA de água vai ser superado. **A União**. João Pessoa, 7 jan. 1968, p. 3.

podia ser contemplado. As piscinas, por exemplo, localizam-se próximas às circulações superiores em terraços.

As circulações se davam geralmente por terraços (Figura 7), com vista para o pátio interno e de onde se podia contemplar a paisagem. Os percursos eram sempre contínuos e se associavam, por meio de passarelas cobertas (Figura 8), às circulações do bloco central de serviços. O traçado curvo da edificação enriquecia a variedade de perspectivas e as diversas circulações verticais (escada e rampas) propiciavam passeios variados por seu interior. A exploração visual e espacial dos percursos na obra de Sérgio Bernardes é associada, por Macul (1999), a influência da *promenade architecturale* difundida por Le Corbusier. Essa influência pode também ser percebida na utilização do teto-jardim, que cobria as cobertas voltadas para o pátio interno do cinema e do centro de convenções. Reduzia-se, dessa forma, a percepção dos elementos construídos em favor da presença de jardins no interior do hotel. E, em geral, era a natureza o que podia ser apreendido visualmente do interior, de onde era visto o mar ou os jardins internos. Os apartamentos localizados próximos ao talude, na impossibilidade de avistarem o mar, seriam voltados para o pátio – o qual seria coberto por jardins nessas proximidades. Enquanto os demais apartamentos teriam varandas voltadas para a praia. O hotel se fechava, através de taludes, para a paisagem construída da cidade. Mesmo a circulação superior dos apartamentos voltada para o talude não contemplava a paisagem, já que eram exploradas aberturas encobertas pelos taludes.

Figura 7. Circulação dos apartamentos voltados para a praia. Fonte: arquivo pessoal de Fernando Galvão.

Figura 8. Passarela que interliga os apartamentos ao bloco de serviços. Fonte: arquivo pessoal de Fernando Galvão.

A orientação das aberturas respondia também as solicitações climáticas. Uma vez que os ventos predominantes vinham do mar e fachada oeste possuía intensa insolação, os taludes protegeriam o interior. As aberturas da circulação por trás dos taludes impediam a contemplação mas permitiam a exaustão do ar. O pátio interno também ofereceria um ambiente protegido dos fortes ventos do inverno e com áreas sombreadas em suas proximidades.

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

Além da localização definida pelo próprio arquiteto e das variedades de atividades disponíveis, o Hotel Tambaú refletia também as experimentações tecnológicas empreendidas por Sérgio Bernardes, as quais se relacionavam com as particularidades locais.

Redução da monumentalidade

O porte da edificação, que dispunha de inúmeros equipamentos e se inseria num ambiente pouco construído, poderia resultar num contraste de escala em relação ao entorno. Todavia além de reduzir a presença na paisagem - o que refletia na redução de escala -, a idéia de grandiosidade ou monumentalidade associada ao porte da obra também foi amenizada. Essa preocupação foi denotada inclusive no discurso do governador João Agripino, durante o início da construção (em 1968), ao afirmar que o hotel “não é suntuoso, embora seja impressionante” (AGRIPINO 1968 apud LANÇADA..., 1968, p. 3). Embora tal afirmação deva ser tratada com ressalvas, ao ser analisada isoladamente, ela induz a investigação de uma das características marcantes do projeto: a economia construtiva, a qual - segundo Bruand (1997) - era, ao lado da experimentação, um dos traços comuns da produção desse arquiteto.

Não haveria instalação de elevadores (HOTEL..., 1968) no hotel, os quais seriam substituídos por rampas, já que possuía apenas dois pavimentos. Quanto à ventilação dos apartamentos há contradições em sua caracterização. Durante a divulgação do início da construção (em 1968), era anunciado que os apartamentos não teriam ar-condicionado, por estarem “defronte do mar” (HOTEL..., 1968, p. 5). Seria priorizada, portanto, a ventilação natural por esquadrias voltadas em direção à brisa marinha. Porém Franco (1996), com base em documentação do período da construção⁹, descreveu que os apartamentos teriam ar-condicionado e também água quente e fria. Essa distorção poderia ter sido resultante de modificações ao longo da execução do projeto, visto que o conteúdo do texto apresentado por Franco (1996) se assemelhava bastante àqueles da inauguração (1971). E atualmente, todos os quartos têm ar-condicionado, o que reforça a hipótese de modificação da proposta inicial.

A economia construtiva se destacaria principalmente pela eliminação de elementos desnecessários - como forro e revestimento das alvenarias - e pela repetição de reduzido número de técnicas construtivas e materiais. Predominava no hotel a manutenção dos materiais em estado natural e dos elementos construtivos aparentes, que transmitiam um caráter de simplicidade a construção. As vedações em alvenaria pintada de tijolos não possuíam revestimentos que escondessem as juntas do material. Elementos vazados de cerâmica, que demarcavam internamente a união entre os dois blocos do edifício, foram mantidos em sua cor natural, assim como as estruturas de concreto armado - vigas e pilares. Dessa forma, sempre fechamentos e estruturas tinham tratamentos diferenciados, que distinguiam suas funções

⁹ O autor, Martinho Moreira Franco (1996), não revela com precisão a data da referência por ele utilizada.

construtivas. A cobertura plana com o “aproveitamento de meios tubos” de fibrocimento, cuja solução fora elaborada pelo próprio Sérgio Bernardes (SALA, 1963), era desprovida de forro e deixava madeiramento e estrutura expostos. Ao se projetarem além da estrutura de concreto, as telhas estabeleciam um beiral para proteção das aberturas.

Se no exterior predominavam empenas de concreto e peitoris de alvenaria revestidos de tijolos aparentes, no interior esses materiais estavam unidos ao aço e à madeira. As circulações superiores dos apartamentos eram protegidas por peitoris de madeira integrados a bancos do mesmo material. A madeira também estava originalmente presente no deck das piscinas, que foi posteriormente substituído por piso de pedra. As passarelas, que interligavam circulações dos apartamentos ao bloco central de serviços, eram suportadas por esbeltos pilares de aço. Esse mesmo material estaria presente nos suportes dos peitoris. Da mesma forma que procurava conciliar a construção em dois blocos contrapostos, recorria a contraposição entre materiais industrializados – como perfis de aço e telhas de fibrocimento – e técnicas artesanais – a exemplo das alvenarias de tijolos e esquadrias e peitoris de madeira. A textura das juntas dos tijolos contrastava com o acabamento homogêneo das estruturas de concreto. As pesadas vigas de concreto eram encimadas pelas telhas de fibrocimento. E esbeltos pilares de aço suportavam as vigas de concreto das passarelas e da circulação de serviço.

Se a economia construtiva poderia ter reduzido a imponência do hotel, também seria determinante em sua construção. Ao reduzir o processo artesanal requerido para revestimento das alvenarias, por exemplo, agilizava-se o ritmo da obra e reduzia-se seu custo. Eram poucos os materiais utilizados e freqüentemente se repetiam por várias partes da obra. Telhas de fibrocimento cobriam todo o telhado. Tanto estrutura quanto o piso foi executado em concreto. Todas as esquadrias eram de madeira e possuíam dimensões padronizadas. E as dimensões dos ambientes acompanhavam a modulação uniforme da estrutura. Mesmo assim a industrialização da construção teria limitações, visto que as estruturas foram moldadas no local. Foram utilizadas cerca de “120 quilômetros de tábuas, que mantiveram a estrutura de concreto” (O GRANDIOSO..., 1971, p. 1), o que demonstrava sua execução de forma convencional, apesar do porte da edificação.

Construir na adversidade

A inserção da construção em plena praia e em contato direto com o mar possibilitava a exploração das adversidades da natureza na elaboração do projeto (Figuras 9 e 10). Vigas horizontais de concreto espaçadas entre si formam vazios entre elas e os peitoris internos do térreo. Durante a maré alta a água penetra nesses vazios e ao sair, “o efeito de vácuo faz espirrar água para todos os lados” (MACUL, 1999, p. 69). Esse artifício possivelmente poderia ser uma forma de proteger a construção da força do mar. O exterior marcado pelo vidro (das esquadrias de madeira), pelo concreto da estrutura e pelo gramado do talude amenizava a exposição ao excesso de umidade do local. Mais do que isso possibilitava que o envelhecimento da obra não resultasse na

descaracterização dos materiais e, conseqüente, deterioração da construção. Materiais mais delicados localizavam-se no pátio interno, tais como perfis de aço e peitoris de madeira.

Conforme Wills Leal (1996), empresas de fora tiveram que ser contratadas para a construção, uma vez que “o ambicioso projeto de Sérgio Bernardes tinha especificações praticamente impossíveis de pleno atendimento por firmas locais” (LEAL, 1996, p. 3). Porém o autor não expunha quais eram as dificuldades locais ou que tipos de serviços precisaram ser realizados por empresas de fora. Ao ter em vista as grandes dimensões da obra, as dificuldades de executar uma fundação a beira-mar e a realização de grandes trechos de impermeabilização, supõe-se que essas poderiam ser as principais dificuldades das firmas locais, cujas hipóteses precisariam ser investigadas com maior precisão.

Figura 9. O hotel sem os jardins internos e o paisagismo externo. Fonte: arquivo do Hotel Tambaú.

Figura 10. O predomínio de pequenas construções no entorno. Fonte: arquivo do Hotel Tambaú.

Entre as proposições do projeto apenas o píer que avançaria até a primeira linha de arrecifes e cujo estudo de sondagem chegou a ser realizado por uma firma do Rio de Janeiro não foi construído. Este equipamento formaria uma passarela de quatro metros de largura e 285 metros de comprimento, com arborização nas laterais (a cada 16 metros) e um cais em sua extremidade, o qual teria serviços de bar, música e abastecimento de combustível para barcos (FRANCO, 1996). Para Martinho Moreira Franco (1996), que acompanhou a construção do hotel, a ausência desse equipamento era resultado de terem se escassearem recursos financeiros e tempo. De fato a obra só foi inaugurada em setembro de 1971, após um ano da data inicialmente prevista - “até o primeiro semestre de 1970” (LANÇADA..., 1968, p. 8). Para cumprir o prazo de conclusão da obra, os operários chegaram a trabalhar em três turnos, inclusive nos sábados e domingos (FRANCO, 1996, p. 5). Contudo, o píer não constava na “planta feita por Bernardes” (HOTEL..., 1968, p. 5), o que era comprovado por não estar representada na maquete do hotel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo inicial da pesquisa de analisar a relação entre o Hotel Tambaú e as particularidades do local foi empreendido pela consulta a documentos compreendidos entre 1966 – início do projeto - e 1971 - inauguração. O que era inicialmente uma escolha limitada e que impunha dificuldades à pesquisa revelou-se um período de estudo adequado para caracterização da proposta inicial de Sérgio Bernardes, sem necessidade de dispersar por eventuais modificações ao longo do tempo. A construção proposta entre 1966 e 1968 que se localizava num ambiente pouco construído, passaria por sucessivas transformações em suas instalações¹⁰ e ocupa, atualmente, um entorno densamente ocupado. Eventualmente, o alcance da pesquisa foi limitado pela não obtenção das plantas da época, as quais tiveram que ser supridas com descrições e fotografias que ajudaram a recompor a caracterização original do empreendimento.

Como resultado da pesquisa constata-se o esforço empreendido, por Sérgio Bernardes, para reduzir a presença do Hotel Tambaú na paisagem. Isso não significava subjugar a construção a natureza circundante, mas explorar através de técnicas contemporâneas a ocupação dessa área e oferecer um espaço aprazível a seus usuários. Essa ocupação ocasionaria também a privatização da área pública, o que foi minimizado pela presença de equipamentos de uso público - tais como cinema, comércio, centro de convenções, farmácia - associados às instalações do hotel. Da mesma forma a opção pela economia construtiva, evitaria a noção de monumentalidade resultante das dimensões da obra.

Alguns pontos mereceriam estudos mais aprofundados, tais como: a concessão para ocupar uma área da União, a caracterização das áreas externas na proposta de 1968 e o processo de construção. A comparação aos demais projetos de hotéis realizados por Sérgio Bernardes (Paquetá, Recife, Manaus) poderia situar essa edificação dentro da produção do arquiteto. Inicialmente, é percebida, por esta pesquisa, semelhanças entre o projeto do Hotel Tambaú e a residência do arquiteto (1960), no Rio de Janeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁGUA. **A União**. João Pessoa, 10 jan. 1967, p. 3.

ARQUITETOS Cariocas em João Pessoa. **A União**. João Pessoa, 28 jun. 1966, p. 8.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 3 ed. Traduzido por Ana M. Goldberger. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. Tradução de *L'architecture contemporaine au Brésil*.

CASTOR, Dimitri; MOUTA, Mychelle. **Proposta de Tombamento do Hotel Tambaú**. João Pessoa: UFPB, Monografia de Graduação (Disciplina: Estágio Curricular V). Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba, 2003.

¹⁰ Segundo Leal (1996): em 1981, a parte interna sofre transformações, como a diminuição da sauna, e é instalada a boate; entre 1982 e 1986 é ampliado o número de apartamentos (de 115 para 175) e são construídos quadras de tênis, vôlei e quiosque.

CONGRESSO e Hotel. **A União**. João Pessoa, 8 mar. 1967, p. 3.

FRANCO, Martinho Moreira. *Meninos, eu vi! O Norte*. João Pessoa, 11 set. 1996. Especial, Hotel Tambaú, p. 5.

GUIA Turística. **A União**. João Pessoa, 11 ago. 1968, p. 5.

HOTEL: Novo Ponto de Turismo em Tambaú. **A União**. João Pessoa, 1 set. 1968, p. 5.

LANÇADA ontem primeira etapa da construção do Hotel Tambaú. **A União**. João Pessoa, 27 ago. 1968, p. 8.

LEAL, Wills. *Tropical Hotel Tambaú: vinte e cinco anos*. **O Norte**. João Pessoa, 11 set. 1996. Especial, Hotel Tambaú, p. 1-4.

MACUL, Márcia. *Sérgio Bernardes: Arquiteto+humanista+poeta+utopista*. **AU (Arquitetura & Urbanismo)**, São Paulo, Pini editora, n. 82, p. 63-69, fev./mar. 1999.

O GRANDIOSO círculo de concreto. **A União**. João Pessoa, 11 set. 1971, p. 1.

PROBLEMAS de Tambaú. **A União**. João Pessoa, 13 set. 1967, p. 3.

PROJETO Sérgio Bernardes Aguardado Com Ansiedade. **A União**. João Pessoa, 29 jun. 1966, p. 8.

SABBAG, Hayfa Y. *Os projetos de Sérgio Bernardes*. **A Construção São Paulo**, São Paulo, Editora Pini, n. 1904, p. 20, 6 ago. 1984.

SALA Especial Sérgio Bernardes. **Acrópole**, São Paulo, Editora Gruenwald, n. 301, p. 1-19, dez. 1963.

SERÁ sábado próximo inauguração de Copacabana em Tambaú. **A União**. João Pessoa, 11 out. 1967, p. 8.

TAMBAÚ. **A União**. João Pessoa, 31 ago. 1968, p. 3.

TÓPICOS. **A União**. João Pessoa, 16 jul. 1966a, p. 3.

TÓPICOS. Hotel. **A União**. João Pessoa, 17 maio 1966b, p. 3.

VIAGEM (turística) ao Mundo da Paraíba. **Correio da Paraíba**. João Pessoa, 11 set. 1971. Caderno Especial, p. 1-4.